

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE & CARYOPHYLLIDAE**

**OLEH
GALUH SYA'BANUNISA EMT
NIM. 180101111091**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI , M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Anak Kelas Hamamelidae & Caryophyllidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat-alat tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan :

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat atau karakteristik serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi :
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : pohon, perdu, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, bienial, pirenial.
 - c. Susunan akar : tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), bentuk batang (bulat, pipih, bersegi dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang, lebar), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas, tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat-alat pembelit, alat-alat pemanjat, duri, dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: Tumbuhan lengkap, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji bila ada.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang di amati dengan menggunakan buku Flora.

C. TEORI DASAR

Anak kelas Hamalidae (11 bangsa, 24 suku dan sekitar 3400 jenis). Merupakan anak kelas yang terkecil dalam Magnoliopsida. Muncul sekitar 100 juta tahun yang lalu periode Kretaseus bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga yang tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa taksa dari Urticales, kebanyakan hidupnya berupa tumbuhan berkayu, dan sering suku-sukunya mempunyai jenis-jenis yang sedikit jumlahnya. Pada kelompok yang telah maju, bunga tersusun dalam pembungaan spika. Perhiasan bunga tidak ada atau tidak

terdifrensiasi, ovulnya tunggal. Dalam beberapa fase dalam evolusinya, Hamamelidae mulai menggunakan tanin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivora.

Anak kelas Caryophyllidae (3 bangsa, 14 suku dan sekitar 11.000 jenis). Sebagian besar berupa herba, beberapa suku merupakan tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diduga bahwa Caryophyllidae mulai muncul sekitar 70 juta tahun yang lalu. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai 1 lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi berbagai perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. Stamen masak dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan polen yang trinukleat. Ovul bitegmik dan “crassinucellate” kampilotropus atau amfitropus; embrio yang masak sering diliputi dengan perisperm. Betalain (semacam pigmen) ditemukan pada banyak suku dari bangsa Caryophyllales. Bangsa Caryophyllales sering juga disebut centrospermae merupakan bangsa yang terbesar dengan sekitar 10.000 jenis. Caryophyllales mempunyai plastida pembuluh tapis tipe P yang khas.

D. HASIL PENGAMATAN

Gambar Hasil Pengamatan (akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Batang akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Campagna, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun

(Sumber: Biojojo, 2013)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Bunga betina
- c. Bunga jantan

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Bunga betina
- c. Bunga jantan

(Sumber: Biojojo, 2013)

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Ujung akar

(Sumber: Irene, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Dahan
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Dahan
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

(Sumber: Irene, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Irene, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Dasar bunga
- c. Daun pemikat

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Dasar bunga
- c. Daun pemikat

(Sumber: Alam Pedia, 2014)

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Harisel, 2018)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Duri

2) Gambar literatur

Keterangan:

a. Duri

(Sumber: Harisel, 2018)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Makota bunga
- b. Benang sari

(Sumber: Harisel, 2018)

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akaar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akaar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Permukaan batang
- c. Pangkal batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Bulir bunga
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Lalla, 2012)

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akar

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Rambut-rambut akar
- c. Ujung akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Permukaan batang

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Permukaan batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga
- c. Kelopak bunga

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga
- c. Kelopak bunga

(Sumber: Santriyati, 2019)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung biji
- b. Alur

2) Gambar literatur

Keterangan:

- a. Alur
- b. Ujung biji

(Sumber: Santiyai, 2019)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Buna pukul empat
1	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih kladodia	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar dan beralur	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Berduri	Duri	-	Bulu
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segi tiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata
	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meruncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	Tidak ada	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Tipis lunak	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau muda	Hijau muda	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	lengkap
	Alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7	Sifat buah	-	-	-	-	-

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Casuarinales
Familia	: Casuarinaceae
Genus	: <i>Casuarina</i>
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i>

(Sumber: Steenis,2003)

Berdasarkan hasil pengamatan tumbuhan (*Casuarina equisetifolia*) diketahui memiliki habitus pohon karena memiliki batang yang semakin membesar, tinggi yang dapat mencapai puluhan meter, dan cabang yang tumbuh jauh dari tanah. Tumbuhan kenanga ini termasuk tumbuhan pirenial karena ia dapat hidup beberapa tahun terus menerus. Selain itu tipe perakaran pada tumbuhan ini adalah tunggang, di mana akar pokoknya sangat terlihat jelas dan mudah untuk dibedakan dari cabang dan serabutnya.

Berdasarkan sifat percabangannya *Casuarina equisetifolia* ini termasuk dalam percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, kaarena batang utamanya lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas dan bentuk batangnya yang bulat. Selain itu permukaan pada batangnya kasar dan terdapat alur.

Dilihat dari sifat-sifat daun tumbuhan cemara laut memiliki tata letak berupa tersebar. *Casuarina equisetifolia* termasuk tumbuhan berdaun tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja sementara pelepah daunnya tidak ada. Bentuk daunnya berupa jarum yaitu serupa bangun paku tetapi lebih kecil dan meruncing panjang dengan pangkal yang meruncing. Sementara itu

pada ujung daun bentuknya tumpul dan tepinya beringgit karena sinusnya tajam sedangkan angulusnya tumpul. Dari pertulangan daunnya terlihat sejajar sampai ke ujung daun. Kemudian pada tekstur daunnya kasap dan warnanya hijau.

Pada bagian sifat bunga cemara laut termasuk bunga yang tidak lengkap karena tidak terdapat perhiasan bunga seperti kelopak dan mahkota. Bunga cemara laut ada yang betina dan jantan. Bunga jantan berbentuk bulir memanjang yang tunggal sedangkan bunga betina berbentuk bulat berduri yang berada di samping cabang.

Casuarina equisetifolia adalah jenis pohon yang memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk kayu bakar dan arang, tanaman hias, dan reklamasi tepian pantai. Selain itu ada juga manfaat dari *Casuarina equisetifolia* yaitu sebagai peneduh dan pelindung permukaan tanah dari erosi percik dan run off. Untuk bidang kesehatan bermanfaat sebagai pereda Stress karena memberikan suasana alam yang nyaman, mengatasi bronchitis dan batuk, mengobati cacingan, dan menyuburkan tanah melalui daun cemara kering yang berguguran akan menjadi humus.

Menurut (Syamsuwida, 2005) cemara merupakan tumbuhan berhabitus pohon, bertipe batang berkayu, bentuk batang bulat, batang tegak lurus dengan tipe percabangan tumbuhan ini monopodial, yaitu batang pokoknya tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh cabangnya adalah condong ke atas. Warna daun tumbuhan ini yaitu hijau dan batangnya berwarna kehitaman. Pohon cemara memiliki daun yang amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil. Tumbuhan ini termasuk tumbuhan menahun, yaitu tumbuhan yang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun, bahkan selama ratusan tahun.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b-36. Casuarinaceae-
1- *Casuarina equisetifolia*

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b	Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6a	tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3).....	34
34b	ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....	37
37b	batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah...	38
38b	batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....	39
39b	pohon atau rumput-rumputan (herba). Yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....	40
40b	bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....	36. Casuarinaceae

Fam 36. Casuarinaceae

Pohon berumah 1 atau 2. Kebanyakan ranting terdiri dari ranting jarum yang hijau, dengan sendi pucat dan atar ruayang beralur, menggantung pada ranting yang normal. Daun direduksi menjadi gigi yang sangat kecil, dalam karangan 4-18 pada ruas ranting jarum. Bunga berjelamin 1, dalam bulir yang berbentuk kerucut. Bulir jantan pada ujung rantingjarum biasa yang panjang. Bunga jantan dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun dari 2 anak daub pelindung, 0-3 daun tenda bunga dan 1 benang sari. Bulir betina pada ujung ranting jarum yang sangat pendek. Bunga betina dalam karangan, masing-masing dalam ketiak daun pelindung, tersusun fari 2 anak daun pelindung dan 1 bakal buah dengan tangkai putik. Buah bongkol bentuk kerucut, terdiri dari daun

pelindung yang melembung dan menjadi kayu dengan di antaranya, yang dinamakan sel buah. Buah berupa buah kering yang bersayap.

1. Casuarina- *Casuarina equisetifolia*

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) diketahui memiliki habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu yang dibedakan dengan pohon karena cabangnya yang banyak dan tingginya yang lebih rendah, kurang dari 5 m.. Berdasarkan perioditasnya bogenvil termasuk tumbuhan pirenial karena dapat tumbuh lama bertahun-tahun terus menerus. Dari sifat akarnya tumbuhan *Bougainvillea spectabilis* Willd. memiliki tipe perakaran tunggang, hal itu diketahui karena akar pokoknya terlihat jelas dan mudah dibedakan dari cabang dan serabutnya.

Berdasarkan sifat batang pada bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.) memiliki tipe percabangan termasuk monopodial karena batang pokok sirsak tampak jelas batang utamanya dan selalu lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabang tegak lurus ke atas, dengan bentuk batang yang bulat, dan permukaan batang yang kasar dan dilengkapi oleh duri yang keras dan tajam.

Tumbuhan bogenvil memiliki tata letak tersebar yaitu pada tiap buku-buku batang hanya terdapat satu daun. Dari segi

kelengkapan daun tumbuhan bogenvil termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah dan hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja. Bentuk daunnya berupa bangun jantung yaitu daunnya seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pada pangkal daunnya tumpul dengan ujung yang meruncing yaitu ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Bagian tepi daunnya rata dengan urat daun menyirip seperti ikan dan teksturnya tipis seperti kertas serta warna daun yang hijau.

Berdasarkan sifat bunga bogenvil termasuk tumbuhan yang memiliki bagian bunga yang tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak bunga. Yang dikira mahkota bunga sebenarnya adalah daun pemikat. Bogenvil memiliki putik dan benang sari.

Bunga bogenvil biasa dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena warna bunganya yang indah. Tetapi tidak hanya itu bunga bogenvil memiliki manfaat untuk kesehatan yaitu mengobati bisul, menghilangkan biang keringat dan gatal-gatal, mengobati hepatitis, melancarkan haid tidak teratur, mengobati keputihan, dan nyeri haid.

Menurut (Santoso, 2010) akar bunga kertas adalah tunggang, tumbuh vertikal, berserabut, dan melebar. Perakaran bunga kertas ini akan menembus media tanah mencapai kedalaman 50-80 cm bahkan lebih tergantung varietesnya. Batang bunga kertas perdu, tegak lurus mencapai ketinggian 2-3 m bahkan lebih, dengan permukaan halus hingga kasar dan berwarna kecoklatan. Selain itu, batang juga berkayu, berbentuk bulat memanjang dan berduri kecil serta memiliki percabangan banyak. Daun bunga kertas seperti bangun jantung dengan panjang 1-4 cm, bagian tepi permukaan daun rata, pertulangan menyirip antara 3-5 bahkan lebih, dan juga daun berwarna kehijauan muda hingga tua. Daun tanaman ini juga memiliki pertangkai

pendek dengan panjang 0,5-1 cm berwarna kecoklatan muda. Bunga kertas termasuk bunga tidak lengkap.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42. Nyctaginaceae-1a-1. *Bougainvillea spectabilis* Willd.

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....109
- 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....119
- 119b Tanaman lain.....120

120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	142
142b Cabang tidak demikian.....	143
143b Sisik demikian tidak ada.....	146
146a Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b Tanaman berkayu.....	150
150b Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151a Daun bertulang menyirip. Tidak ada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a Bunga tiap kali berkumpul tiga-tiga tip bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung bersangkutan yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Deskripsi umum familia ini adalah herba atau tumbuhan berkayu, daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal tanpa lekuk. Bunga bersiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya terdapat daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala

sari beruang 2, bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

1a perdu atau pohon yang memanjat dan berduri. Bunga terkumpul tiga-tiga. Anak tangkai pada setiap bunga melekat dengan tulang daun tengah dari daun pelindung yang besar dan berwarna.

1. Bougainvillea

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan pengamatan pada tumbuhan kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki habitus herba atau batang basah karena di dalam batangnya banyak mengandung air. Dari perioditasnya termasuk tumbuhan pirenial karena tumbuhan ini hidup lama terus menerus sampai bertahun-tahun. Dari tipe perakaran termasuk akar serabut karena akar pokok tidak dapat dibedakan dengan jelas dengan cabang-cabangnya.

Tipe percabangan pada tumbuhan kaktus adalah monopodial dimana batang pokok selalu tampak jelas hal itu dikarenakan batang utamanya lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabang tegak lurus ke atas menuju cahaya. Bentuk batangnya pipih kladodia maksudnya batangnya biasanya melebar menyerupai daun dan

mengambil alih tugas daun pula, selain itu batangnya masih tumbuh terus dan mengadakan percabangan.

Daun kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki tata letak berupa modifikasi batang di mana daunnya diubah menjadi duri-duri untuk mengurangi penguapan. Bentuk daun kaktus yaitu duri, dengan pangkal daun berupa roset batang dan ujung daun yang meruncing. Tepi daunnya rata dengan urat daun yang tidak ada karena daun pada kaktus dimodifikasi menjadi duri. Tekstur daunnya berdaging karena tebal dan banyak mengandung air dan warnanya hijau. Bunga pada kaktus termasuk ke dalam bunga yang tidak lengkap karena tidak memiliki perhiasan bunga seperti tangkai dan kelopak bunga.

Tumbuhan kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) memiliki banyak manfaat selain sebagai tanaman hias, juga banyak memiliki manfaat untuk kesehatan yaitu menyembuhkan iritasi atau luka minor pada kulit. Efek anti-peradangan kaktus sangat cepat melawan gigitan serangga, gatal-gatal kemerahan bahkan reaksi alergi. Kaktus ternyata sangat kaya flavonoid sehingga dapat melawan virus, membantu tubuh menyetabilkan kadar glukosa darah, dengan kata lain mencegah atau meminimalkan resiko diabetes.

Menurut (Endah, 2005) kaktus merupakan tanaman dengan habitus herba karena batangnya lunak dan berair dengan tipe batang basah. Pada batang kaktus digunakan sebagai tempat penimbunan air jadi kaktus dapat hidup di tempat yang kekurangan air. Permukaan batang yang licin berduri dan juga terdapat rambut-rambut. Duri-duri yang melekat pada batang tersebut merupakan modifikasi dari daun. Bentuk batang tanaman ini kladodia yaitu bentuk pipih tetapi terus mengadakan percabangan (tumbuh tak terbatas). Cabang-cabang pada tanaman ini tumbuh dengan arah condong ke atas. Percabangan monopodial dengan Arah tumbuh batang tegak lurus serta batang berwarna yang hijau.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6a-34a-35a-86. Cactaceae-1. Opuntia-

Opuntia vulgaris Mill.

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3).....34
- 34a Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....**86. Cactaceae**

Fam 86. Cactaceae

Tumbuh-tumbuhan sekulen, jarang dengan daun berupa helaian, kebanyakan dengan batang yang berusuk dan berdaging. Sendi daun dengan daun dengan duri tempek dan rambut vilt. Bunga berkelamin 2, kebanyakan duduk di atas sendi daun, beraturan atau sedikit zigomorf, dengan potos bunga yang berbentuk tabung panjang. Daun mahkota dan kelopak 8 sampai lebih, kerap kali tidak dapat dibedakan dengan jelas satu terhadap yang lain (suatu tenda bunga). Benang sari banyak. Bakal buah tenggelam, beruang 1 atau beruang banyak tidak sempurna. Bakal biji banyak. Tangkai putik 1. Buah buni berbiji banyak.

1. *Opuntia*

Tegak kerap kali bercabang lebar tinggi 0,3-3 m. Batang jelas beruas. Ruas gepeng, bulat telur terbalik memanjang, hijau biru, 15-25 kali 8-18 cm. Sendi daun ditempati banyak rambut vilt dan rambut sikat berkait yang ada pada batang masih ditambah dengan duri tempel. Duri tempel kerap kali 3-8 per semdi

daun,cokelat kekuningan pucat, panjang sampai 4,5 cm. Benang sari lebih pendek dari pada tenda bunga, tertancap pada ujung dasar bunga yang berbentuk cawan. Tangkai putik bercabang 5-7. Buah buni bentuk telur terbalik, dengan ujung yang melekok kedalam sedikit, merah tua, panjang 4-5 cm, tidak membuka. Biji bulat sampai bentuk ginjal. Dari Amerika. Liar sepanjang pantai utara Jawa dan di Madura. Di tepi laut atau dekat laut. Juga ditanam sebagai tanaman pagar. *Duri tentong*, Md, *Duri tongkok bato*, Md, *Langhem bajah*, Md, *Tareta binek*, Md.

***Opuntia vulgaris* Mill.**

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Species	: <i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pada bayam (*Amaranthus spinosus*) diketahui memiliki habitus herba karena batang bayam termasuk batang yang banyak mengandung air sehingga batangnya itu lunak. Tumbuhan bayam ini termasuk tumbuhan annual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, kurang dari satu tahun atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Selain itu *Amaranthus spinosus* memiliki akar yang tunggang karena pada akar bayam akar pokoknya dapat dibedakan dengan cabang-cabang akarnya.

Tumbuhan bayam termasuk tumbuhan yang memiliki percabangan monopodial yaitu batang utamanya mudah untuk

dibedakan dengan cabang-cabangnya karena lebih panjang dan besar. .
Arah tumbuh batangnya tegak lurus ke atas. Bentuk batangnya bulat dan permukaan pada batangnya licin.

Dilihat dari sifat-sifat daun bayam memiliki tata letak berupa berseling antara satu daun dengan daun yang lainnya. Daun *Amaranthus spinosus* ini termasuk daun yang tidak lengkap karena hanya memiliki helaian dan tangkai daun saja sementara pelepah daunnya tidak ada. Bentuk daunnya jorong dengan pangkal daunnya tumpul, ujung daunnya terbelah karena memperlihatkan sedikit lekukan, dan tepi yang rata. Tipe urat daunnya menyirip seperti tulang ikan. Tekstur daun pada bayam berupa tipis lunak dengan daun yang berwarna hijau. Bunga pada bayam ini adalah bunga tunggal karena tidak tinggal dalam rumah yang sama. Untuk bunga jantan berbentuk seperti bulir dan bunga betina berbentuk bulat berada di ketiak batang. Bunga pada bayam ini termasuk bunga yang tidak lengkap.

Bayam (*Amaranthus spinosus*) memiliki banyak manfaat untuk kesehatan yaitu sebagai obat untuk sakit kecing nanah, mengobati kencing tidak lancar. Tanaman bayam berguna untuk menyembuhkan sakit bronchitis, mengobati penyakit kulit seperti eksim dan bisul. tanaman bayam juga bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit demam, dan meningkatkan produksi asi pada ibu menyusui.

Menurut (Steenis, 2005) bayam duri merupakan herba semusim dan tingginya mencapai 50-80 cm. Tumbuhan ini memiliki akar tunggang. Batang basah, berduri seringkali bercabang banyak, berbentuk bulat dan licin. Daun berupa daun tunggal, berwarna kehijauan, bentuk bundar telur memanjang (ovalis), panjang 1.5 cm-6.0 cm dan lebar 0.5 cm-9.0 cm. Tata letak daun yang berselang-seling dengan bagian daun yang tidak lengkap, pada ujung daun bayam terdapat ujung daun yang terbelah. Bunga pada bayam adalah bunga yang tidak lengkap. Bunga dalam tukul yang rapat, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan,

tidak berduri menempel, mula-mula naik lalu menggantung. Tukul betina dengan 2 duri (prophylla) lurus yang lancip, dan menjauhi batang. Buah bulat memanjang dengan tutup yang rontok dan berbiji. Biji kecil-kecil dan berwarna hitam.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b-41.

Amaranthaceae-1b-5-5a-5. Amaranthus

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....11
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14
- 14b Semua daun duduk berhadapan.....16
- 16a Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)239

239b Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....	244
244b Susunan bertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabangnya tidak berkayu.....	266
266b Bunga tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bongkol, pendek, terletak di ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b Bunga berbilangan 5. daun mahkota berlepasan.....	41. Amaranthaceae

Fam 41. Amaranthaceae

Semak atau perdu. Daun berhadapan atau tersebar, tunggal, tanp faun penumpu. Bunga kebanyakan berkelamin dua, jarang berkelamin 1, berkelompok atau sendiri-sendiri dalam ketiak daun pelindung, pada pangkal kerap kali dengan dua anak daun pelindung. Tenda bunga kering seperti srlaput, jarang serupa herba, berbagi 5, taju bebas atau pada pangkal bersatu. Tangkai sati pada pangkalnya bersatu menjadi berbentuk cawan atau tabung, kadang-kadang dengan alat tambahan antara bagian bebas dari benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 dengan rumah bakal biji yg berganti-ganti.

Buah kering, kadang-kadang dengan tutup, lain kali tidak beraturan atau tidak membuka, jarang berdaging.

1b daun tersebar.....5

5a daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm. Bakal biji 1.

5. Amaranthus

5. Amaranthus

Herba berumur 1 tahun, tegak atau confong kemudian tegak, tinggi 0,4-1 m kerap kali bercabang banyak dan berduri. Daun bulat telur memanjang bentuk lanset panjang 5-8 cm, dengan ujung tumpul dan pangkal runcing. Tugal betina dengan dua duri lurus dan lancip, dan menjauhi batang. Daun pelindung dan anak daun pelindung runcing sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5 panjang 2-3 mm, gundul hijau tau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas, tanpa baju yang disisipkan di antaranya. Kepala putik duduk, bentuk benang. Buah bulat memanjang, dengan tutup yang rontok, berbiji 1. Tegalan, halaman rumah, semak, kebun tepi jalan; 1-1400.

Amaranthus spinosus L.

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa L.*)

Klasifikasi:

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Manoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Species	: <i>Mirabilis jalapa L.</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tumbuhan bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) diketahui bahwa tumbuhan ini memiliki habitus herba atau batang basah karena batangnya banyak mengandung air. Berdasarkan tipe periodisitasnya adalah tumbuhan annual karena bunga pukul empat ini jangka hidupnya tidak panjang paling lama sampai satu tahun. Dari segi perakaran termasuk akar tunggang karena akar pokok mudah dibedakan dengan jelas dengan cabang-cabangnya yang lain.

Berdasarkan sifat batang pada tumbuhan *Mirabilis jalapa* L. diketahui termasuk kedalam percabangan simpodial. Percabangan simpodial yaitu batang utamanya sulit dibedakan dengan cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya terkulai dengan bentuk batang bulat dan permukaan batang yang licin.

Mirabilis jalapa L. memiliki tipe percabangan monopodial karena batang pokoknya mudah dibedakan dengan cabang-cabangnya disebabkan batang pokoknya lebih besar dan lebih panjang. Arah tumbuh cabangnya tegak lurus ke atas. Bentuk batangnya bulat dengan permukaan yang berbulu halus.

Daun bunga pukul empat letaknya berhadapan karena terpisah oleh jarak 180° . *Mirabilis jalapa* L. termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak adanya pelepah dan hanya ada bagian helaian dan tangkai daun saja. Dari bentuk daunnya *Mirabilis jalapa* L. termasuk ke dalam bangun segi tiga yaitu daun seperti segi tiga sama kaki. Pada bagian pangkal daunnya bentuknya rata. Jenis urat daun bunga pukul empat menyirip seperti tulang ikan. Tekstur daunnya seperti kertas dengan warna yang hijau. Pada bagian bunganya termasuk bunga yang lengkap karena memiliki perhiasan-perhiasan bunga seperti kelopak, mahkota, benang sari, putik, dan dasar bunga. Bunga pukul empat memiliki biji yang apabila masih muda berwarna hijau dan ketika tua berwarna hitam dengan permukaan yang beralur.

Bunga pukul empat merupakan bunga yang indah sehingga banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Selain itu bunga pukul empat memiliki manfaat di bidang kesehatan untuk mengobati beberapa penyakit yaitu radang prostat, bisul, jerawat, radang amandel, radang tenggorokan, batuk berdarah, infeksi saluran air seni. Untuk mengobati batu ginjal, air seni mengandung lemak, batu empedu, kencing manis, radang kelenjar prostat, keputihan, dan koreng.

Menurut (Tim Trubus, 2013) tanaman pukul empat ini merupakan herba, tinggi tanaman 50-100 cm. Akar kuat, mengandung air, permukaan berwarna coklat gelap, bagian dalam berwarna putih. Batang tegak, bercabang banyak dan rapat. Batang atas berwarna hijau kemerahan. Daun tumbuh bertolak belakang, peduncle bagian bawah melewati setengah lembaran daun. Lembaran daun bagian atas tidak bertangkai. Lembaran daun tebal seperti kulit berbentuk ovate-bulat telur atau ovate triangul. Panjang 3-10 cm dengan lebar 3-5 cm. ujung runcong. Pinggiran daun merata. Bunga banyak, setiap bunga memiliki satu epicalyx, daun kelopak tambahan berwarna hijau. Bunga biseksual (putik dan benangsari dalam satu bunga) dengan perianth-tenda bunga-sederhana. Warna bunga merah, merah muda, putih, dan kuning.

Biji bulat berkerut, ketika muda biji berwarna hijau muda, setelah tua menjadi hitam. Biji dipecah berisi tepung berwarna putih yang dibalut oleh selaput berwarna kekuningan.

Kunci Determinasi:

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-42.Nyctaginaceae-1b-2-2a-2. Mirabilis- *Mirabilis jalapa* L.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b	Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi rozet.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b	tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.....	119
119b	tanaman lain.....	120
120b	tanaman tanpa getah.....	128
128b	daun lain, bukan rumput-rumputan yang merayap.....	129
129b	tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139

139b tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b cabang tidak demikian.....	143
143b sisik demikian tidak ada.....	146
146a tanaman (bukan buahnya) berduri temple atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b tanaman berkayu.....	150
150b tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helai daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
151b daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada atau dua duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

Fam 42. Nyctaginaceae

Deskripsi umum familia ini adalah herba atau tumbuhan berkayu, daun berhadapan atau tersebar, tanpa daun penumpu, tunggal tanpa lekuk. Bunga bersiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga, beraturan, berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya terdapat daun pelindung hijau atau berwarna, yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu hijau atau berwarna. Benang sari 1-10, tertancap pada dasar bunga, pada pangkalnya bersatu. Kepala sari beruang 2, bakal buah menumpang duduk atau bertangkai pendek beruang 1. Buah diselubungi oleh pangkal tenda bunga (yang mengeras), bersama-sama membentuk buah semu, tidak pecah.

2a bunga berdiri sendiri di dalam suatu pembalut semacam kelopak. Panjang tenda bunga 4-6 cm. Benang sari 5.

2. Mirabilis

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada tanaman yang termasuk Anak Kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae, diketahui memiliki ciri-ciri dan aspek botani yaitu:
 - a. Cemara laut memiliki habitus pohon, perioditasnya pirenial, dan memiliki akar tunggang. Jenis percabangan pada kenanga adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar dan beralur. Tata letak daun tersebar,

bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jarum, pangkal daun meruncing, ujung daun tumpul, tepinya beringgit, dengan pertulangan sejajar, tekstur kasar, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya tidak lengkap. Salah satu manfaat dari tanaman cemara laut ini adalah sebagai obat batuk.

- b. Bogenvil memiliki habitus berupa perdu, perioditasnya pirenial, dan sistem perakaran tunggang. Jenis percabangan adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang kasar dan terdapat duri. Tata letak daun tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jantung, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepinya rata, dengan pertulangan menyirip, tekstur tipis seperti kertas, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya tidak lengkap. Salah satu manfaat dari tanaman bogenvil ini adalah sebagai obat untuk nyeri haid.
- c. Kaktus memiliki habitus herba, perioditasnya pirenial, dan memiliki akar serabut. Jenis percabangan adalah monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang pipih kladodia. Tata letak daun modifikasi batang, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun duri, pangkal daun roset batang, ujung daun meruncing, tepinya rata, dengan pertulangan tidak ada, tekstur daunnya berdaging, dan warnanya hijau muda. Pada bagian bunganya tidak lengkap dan terdapat daun pemikat. Salah satu manfaat dari tanaman kaktus ini adalah sebagai tanaman hias.
- d. Bayam memiliki habitus berupa herba, perioditasnya annual, dan memiliki akar tunggal. Jenis percabangan monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang licin. Tata letak daun berseling, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun terbelah, tepinya rata, dengan pertulangan menyirip, tekstur daunnya tipis lunak, dan warnanya hijau muda. Pada bagian bunganya tidak

lengkap. Salah satu manfaat dari tanaman bayam ini adalah sebagai obat untuk mengobati penyakit kulit.

- e. Bunga pukul empat memiliki habitus berupa herba, perioditasnya annual, dan memiliki akar tunggang. Jenis percabangan monopodiall, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dan permukaan yang berbulu. Tata letak daun berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daun bangun segitiga, pangkal daun rata, ujung daun meruning, tepinya rata, dengan pertulangan menyirip, tekstur daunnya tipis seperti kertas, dan warnanya hijau. Pada bagian bunganya tidak lengkap. Salah satu manfaat dari tanaman bunga pukul empat ini adalah.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Alam Pedia, “Gambar Bunga Kertas”, <https://alampedia.blogspot.com/2014/09/bugenvil-bougainvillea-spectabilis.html?m=1>, dalam *Google.co.id. 2014*.
- Biojojo, “Gambar Cemara Laut”, <https://biojojo.blogspot.com/2013/12/casuarina-equisetifolia-l-cemara-laut.html?m=1>, dalam *Google.co.id.2013*.
- Campagna, “Gambar Casuarina Equisetifolia”, <http://luirig.altervista.org/shedenam/fnam.phx?taxon=asuarina+equisetifolia.>, dalam *Google.co.id.2020*.
- Cronquist, A., *An Integrated System of Clasification of Flowering Plants*, New York: Columbia University Press, 1981.
- Endah, Joesi, *Membuat Tanaman Hias Rajin Berbunga*. Jakarta: Argo Media Pustaka, 2002.
- Harisel, “Gambar Kaktus”, <http://bjharisel.blogspot.com/2018/03/penjelasan-tentang-tumbuhan-kaktus.html?m=1>, dalam *Google.co.id.2018*.
- Irene, “Gambar Bogenvil”, <https://irenelaulau.blogspot.com/2019/01/sketsa-gambar-bunga-bugenvil.html?m=1>, dalam *Google.co.id. 2019*.

Laela, “Gambar Bayam”,
<https://Www.Google.Com/Amp/S/Lylaeyla.Wordpress.Com/2012/10/24/Amaranthus-spinosus-l-2/amp/>, dalam *Google.co.id*. 2012.

Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Santoso, B. B., *Materi 1 Budidaya Tanaman Hias dan Bunga*, Mataram: Fakultas Pertanian Universitas Mataram, 2010.

Steenis, Van C.G.G.J., *Flora*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2003.

Syamsuwida, D., *Budidaya cemara laut sebagai pohon serbaguna dalam pengembangan hutan kemasyarakatan*, Jakarta: Argo Media Pustaka, 2005.

Tim Trubus, *100 Plus Herbal Indonesia Bukti Ilmiah Dan Racikan*, Depok: PT Trubus Swadaya, 2013.

H. LAMPIRAN

1. Jelaskan perbedaan ciri-ciri ordo yang diamati pada praktikum III?

Jawab

Pada Praktikum III Ordo Yang Diamati Yaitu Caryophylles, dan Casuarinales. Masing-Masing Ordo Tersebut Memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Ordo Caryophylles memiliki ciri-ciri berupa berupa terna, jarang sekali tumbuh-tumbuhan yang berkayu. Daun tunggal, biasanya tanpa daun penumpu. Bunga banci atau karena adanya reduksi menjadi berkelamin tunggal, aktinomorf, dengan tenda bunga yang rangkap atau tunggal atau jelas dengan kelopak dan mahkota. Contohnya kaktus dan bunga pukul empat.
- b. Ordo Casuarinales memiliki ciri-ciri tumbuhan ini memiliki batang yang umumnya dianggap sebagai daun. Beruas-ruas, cabang pendek berwarna hijau, ramping. Daun 4-6 dalam setiap ruas, mereduksi membentuk struktur seperti sisik yang menyatu pada pangkalnya. Bunga biseksual, bunga jantan berupa spika yang ramping sedangkan bunga betina tersusun dalam struktur

berbentuk speris atau membulat. Pada bunga jantan hanya terdapat satu stamen. Ovarium pada awalnya dua, kemudian tinggal satu karena gugur. Ovula hanya 2, tetapi hanya 1 yang berkembang (fungsional). Buah tersusun dalam struktur seperti conus, tiap buah berbentuk seperti kacang bersayap tertutup oleh braktea berkayu. Memiliki biji tanpa endosperm. Contohnya cemara laut.